

OCHRANA PRÁV VERITEĽOV A DLŽNÍKOV V REŽIME OSOBNÝCH BANKROTŮV PO 5 ROKOCH OD PRIJATIA ZMIEN V ODDLŽENÍ

JUDr. PhDr. Rudolf Manik, PhD., MBA, MHA
ADVOKÁT s.r.o., Masarykova 2, 040 01 Košice
rudomanik@gmail.com

<https://doi.org/10.33542/KDS22-0098-1-10>

Abstrakt

Ochrana práv veriteľov a dlžníkov v režime osobných bankrotov po 5 rokoch od prijatia zmien v oddlžení. Aktuálny stav oddlżenia v Slovenskej republike. Vedenie exekučného konania ako *conditio sine qua non* osobného bankrotu. *Negotium rescissibile* a oprávnenia veriteľov v oddlžení. Proporcionalita práv veriteľov a dlžníkov v oddlžovacích konkurzoch.

Abstract

Protection of creditors' and debtors' rights under personal bankruptcy scheme 5 years after the adoption of changes in discharge of debt. Current state of discharge in the Slovak Republic. Conducting enforcement proceedings as *conditio sine qua non* personal bankruptcy. *Negotium rescissibile* and creditors' entitlements in discharge of debt. Proportionality of the rights of creditors and debtors in debt-saving insolvency proceedings.

Kľúčové slová: Osobný bankrot, správca, platobná neschopnosť, veriteľ, dlžník, oddlženíe.

Key words: Personal bankruptcy, administrator, insolvency, creditor, debtor, discharge of debts.

1. Aktuálny stav oddlżenia v Slovenskej republike

Od účinnosti prelomovej novelizácie základnej normy úpadkového práva v Slovenskej republike, ktorá zaviedla režim osobných bankrotov, uplynulo 1. marca 2022 už 5 rokov. Už schválenie zákona č. 377/2016 Z. z., podstatne meniaceho dovtedajšiu právnu úpravu oddlżenia na našom území zavedenú zákonom č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, bolo v odbornej právnickej, ale i laickej verejnosti prijímané pomerne rozporuplne. Vzhľadom na značne prodlžnícky zameranú osnovu nového poňatia inštitútu oddlżenia, ktorú deklaroval aj zákonodarca a ktorá vyplývala i z dôvodovej správy návrhu zákona, sa predmetom kritiky stávali predovšetkým ustanovenia o zbavení sa svojich záväzkov zo strany dlžníkov pomerne jednoduchým spôsobom. Ani následné zmeny a doplnky oddlżenia výrazným spôsobom nezmenili jeho paragrafové znenie, novelizácia zákona č. 7/2005 Z. z. bola pritom Národnou radou Slovenskej republiky vykonaná doposiaľ až 35 krát.¹

Samotný inštitút oddlżenia (§§166 až 168h zákona č. 7/2005 Z. z.) bol pritom v priebehu viac ako piatich rokov jeho účinnosti zmenený a doplnený celkovo päť krát.

¹ Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 520/2005 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 270/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 305/2013 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 117/2015 Z. z., zákona č. 282/2015 Z. z., zákona č. 389/2015

Novelizácia ustanovení o osobných bankrotoch bola vykonávaná zákonodarcom každoročne a to konkrétne zákonmi č. 264/2017 Z. z., č. 373/2018 Z. z., 390/2019 Z. z. a č. 421/2020 Z. z., pričom posledná novela oddĺženia vykonaná *zákonom č. 111/2022 Z. z. o riešení hroziaceho úpadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov* nadobudne účinnosť až 17. júla 2022. Pre celkový vývoj počtu osobných bankrotov fyzických osôb od prijatia zákona o konkurze a reštrukturalizácii je príznačný od aktuálneho stavu odlišný charakter prvého decénia jeho účinnosti v rokoch 2006 až 2016, kedy v Slovenskej republike osem okresných súdov (resp. v odvolacom konaní tri krajské sudy) vyhlásili menej ako 3 000 konkurzov na majetok fyzických osôb. Následne po nadobudnutí účinnosti zákona č. 377/2016 Z. z. s výrazne zjemnenými pravidlami pre oddĺženie nastal každoročný exponenciálny nárast počtu týchto vyhlásení, kedy v roku 2019 bolo zaznamenaných vyše 16 000 osobných bankrotov.² Následný pokles v rokoch 2020 a 2021 už možno nepochybne odôvodniť protipandemickými opatreniami súvisiacimi so šírením koronavírusu SARS-CoV-2, kedy dostupnosť Centra právnej pomoci (*ex lege* podávajúceho návrhy na vyhlásenie konkurzu, či povolenie splátkového kalendára) bola pre občanov výrazne nižšia. Štatisticky možno v následnom prehľade komparatívne sprehľadniť vývoj počtu konkurzov fyzických osôb na Slovensku v uplynulých 15 rokoch.

Osobné bankrot vyhlásené konkurznými súdmi v Slovenskej republike

2006-2016	2 918
2017	5 239
2018	13 848
2019	16 167
2020	9 314
2021	8 641

S poukazom na vyššie uvedené skutočnosť, že „monopol“ na podávanie návrhov na vyhlásenie tzv. likvidačných bankrotov, ako i na povolenie splátkových kalendárov u majetných dlžníkov má Centrum právnej pomoci, je vhodné bilancovať i jeho činnosť od účinnosti zmeny oddĺženia v roku 2017. Aj počet dopytov vo veci potencionálneho poskytnutia právnej pomoci v konkurznom konaní pred touto organizáciou stúpал až do roku 2019, pričom následný pokles telefonických, no najmä osobných dopytov z ďalších rokov zjavne súvisel s vyššie spomenutými protipandemickými nariadeniami štátnych orgánov. Viacnásobné, resp. dlhodobé zatvorenie jednotlivých kancelárií a konzultačných pracovísk Centra právnej pomoci so sebou prinieslo nielen pokles osobných dopytov dlžníkmi, ale v konečnom dôsledku aj s tým súvisiaci nižší počet centru oficiálne podaných žiadostí. Vzhľadom na skutočnosť, že od podania návrhu na vyhlásenie konkurzu, či povolenie splátkového kalendára na súd až po jeho vyhovie súdom trvá v právnej praxi len niekoľko mesiacov, v priamej úmere s tým poklesol v uplynulých dvoch rokoch aj celkový počet dlžníkov v oddĺžení. V prípade dopytov na Centre právnej pomoci v rokoch 2017 až 2021 možno klasifikovať dopyty dlžníkov na emailové, osobné a najčastejšie telefonické v nasledovnom prehľade.

² <https://www.crif.sk/>

Dopyty vo veciach osobných bankrotov na Centre právnej pomoci

rok	telefonicky	osobne	emailom
2017	40 294	26 996	3 232
2018	59 970	41 432	4 849
2019	71 763	39 546	4 404
2020	66 587	20 969	4 083
2021	69 756	20 490	6 907

Kvôli úplnosti sprehľadnenia celého procesu oddĺženia od dopytu na Centre právnej pomoci, cez podanie písomnej žiadosti o poskytnutie právnej pomoci vyhlásením likvidačného konkurzu, alebo schválením splátkového kalendára až po rozhodnutie súdu o vyhovení takémuto návrhu je vhodné uviesť vývoj počtu takýchto oficiálnych žiadostí podávaných na predpísanom tlačive.³ Aj množstvo týchto žiadostí v priebehu rokov 2020 až 2021 oproti roku 2019 kleslo z dôvodu, že kvôli pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 boli kancelárie a konzultačné pracoviská Centra právnej pomoci dlhodobo pre osobné konzultácie zatvorené. Nižší počet podaných žiadostí o poskytnutie právnej pomoci v oddĺžení však možno odôvodniť aj krátkou novelou zákona o konkurze a reštrukturalizácii č. 390/2019 Z. z. sprísňujúcou podmienky na vyhlásenie osobného bankrotu (vedenie exekučného konania na majetok dlžníka v dĺžke minimálne 1 roka od vydania poverenia na vykonanie exekúcie alebo od začatia obdobného vykonávacieho konania) a inšpirovanou negatívnymi skúsenosťami so špekulatívnymi návrhmi na vyhlásenie oddĺžovacích konkurzov z rokov 2017 až 2019.⁴

V právnickej obci je predmetom dlhodobej kritiky aj samotná exkluzivita Centra právnej pomoci pri podávaní návrhov na vyhlásenie konkurzov a návrhov na schválenie splátkového kalendára na osem prvostupňových konkurzných súdov Slovenskej republiky. Možno sa domnievať, že podávanie týchto návrhov odborne i praxou erudovanými advokátmi by bolo dostatočne kvalifikované a to i s poukazom na výkon správcovskej činnosti stovkami advokátov zapísaných nielen v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory, ale i v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.

Žiadosti o poskytnutie právnej pomoci podané Centru právnej pomoci vo veci oddĺženia

Rok	Počet podaných žiadostí
2017	8 954
2018	15 876
2019	16 961
2020	8 879
2021	10 257

2. Vedenie exekučného konania ako *conditio sine qua non* osobného bankrotu

Už v čase schvaľovania návrhu nového zákona o konkurze a vyrovnaní v Národnej rade Slovenskej republiky v roku 2004 bolo zrejmé, že inštitút oddĺženia má *pro futuro* pomôcť v ťaživej hospodárskej a sociálnej situácii najmä fyzickým osobám, voči ktorým sa

³ bližšie KOVAČECHOVÁ, Eva: *Povinné zastúpenie dlžníkov v konaní o oddĺžení Centrom právnej pomoci – pohľad z právnej praxe*, In: Justičná revue, roč. 71, č. 2, 2019, s. 167

⁴ *Vlani zbankrotovalo 8 641 Slovákov*, in Pravda z 12. 1. 2022, Bratislava: Perex a. s., s. 9

vedie viacero exekučných konaní.⁵ Prioritne sa nemalo jednať o samostatne zárobkovo činné osoby, ale predovšetkým o nepodnikateľov. Práve voči tejto kategórii dlžníkov ako povinných sa viedli státisíce exekučných konaní, pričom niektoré z nich ešte od roku 1995, kedy nadobudol účinnosť zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov. V čase prijímania zásadných zmien v právnom inštitúte oddĺženia sa v roku 2016 viedlo voči fyzickým osobám v Slovenskej republike už takmer 1 000 000 exekučných konaní.⁶ Istou kontroverziou bola sprevádzaná časť novely zákona o konkurze a reštrukturalizácii publikovaná z Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 390/2019 Z. z. (a to práve v rámci štvrtej časti právnej normy týkajúcej sa osobného bankrotu) konkretizovaná v novej esenciálnej podmienke na podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu. Od 1. 1. 2020 pre účely oddĺženia platí, že od vydania poverenia na vykonanie exekúcie alebo od začatia obdobného vykonávacieho konania musí uplynúť minimálne 1 rok. Predmetná novoformulovaná podmienka mala za cieľ vylúčiť podávanie špekulatívnych návrhov na vyhlásenie konkurzu, kedy sa voči viacerým dlžníkom viedli exekúcie na základe notárskych zápisníc, alebo platobných rozkazov, ktoré sa stali vykonateľnými iba krátko pred podaním žiadosti dlžníka o ochranu pred veriteľmi. Takýto dlžník fakticky uznal neexistujúci dlh voči zväčša osobne, či majetkovo spriaznenému veriteľovi, ktorý takto získal v krátkej dobe exekučný titul na vedenie jediného exekučného konania. Na základe uvedeného bola podmienka vedenia aspoň jedného exekučného konania pre účely osobného bankrotu splnená. Následným oddĺžením došlo k ukráteniu zvyšných veriteľov dlžníka najviac spomedzi bankových inštitúcií, resp. nebankových subjektov, ktorí tak nemohli svoje pohľadávky vymáhať od dlžníka následnou exekúciou zrážkami zo mzdy, príp. speňažením majetku dlžníka. Samotný dlžník predmetným spôsobom (často počas uplatnenia pohľadávok voči nemu na súde) získal ochranu pred veriteľmi v rámci oddĺžovacieho bankrotu, v ktorom správca na rozdiel od klasického bankrotu podľa druhej časti zákona č. 7/2005 Z. z. ani nemôže vykonávať zrážky zo mzdy úpadcu. Veriteľmi tak v rámci posilnenia ich oprávnení v konkurze bola doba aspoň ročného vedenia exekučného konania akceptovateľná ako prijateľná, okrem exekúcie sa v praxi môže jednať i napr. o konanie o výkon rozhodnutia, čo však bude predstavovať zjavne len marginálny počet vykonávacích konaní. Vzhľadom na zákonné zastúpenie dlžníka pri podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok Centrom právnej pomoci medzi esenciálne náležitosti takéhoto návrhu patrí doklad nie starší ako 30 dní preukazujúci vedenie exekučného konania alebo obdobného vykonávacieho konania. Podľa dôvodovej správy zákona č. 390/2019 Z. z. sa sprísnenie podmienok oddĺženia konkurzom stanovením minimálnej dĺžky vedenia exekučného konania alebo obdobného vykonávacieho konania ako podmienky pre oddĺženie prijalo za účelom predchádzania podvodnému konaniu niektorých dlžníkov.

Účelom zmeny bolo podľa Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky sťažiť možnú špekuláciu nepoctivých dlžníkov, ktorí napríklad uznaním dlhu vedeli veľmi rýchlo privodiť splnenie podmienok pre osobný bankrot. Z aplikačnej praxe pritom vyplývalo, že od 1. marca 2017 sa stalo oddĺženie oveľa dostupnejším.⁷

⁵ SERFŐZŐ, Martin: *Vplyv právnej úpravy oddĺženia na exekučné konania podľa slovenského právneho poriadku*. In: Košické dni súkromného práva II. Recenzovaný zborník vedeckých prác. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Právnická fakulta, 2018, s. 675

⁶ *Problémy s exekúciami má vyše 400-tisíc ľudí*, in Pravda z 5. 1. 2022, Bratislava: Perex a. s., s. 11

⁷ *Osobný bankrot už pomohol tisíckam ľudí*, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1. 3. 2022, in <https://www.justice.gov.sk/Stranky/aktualitadetail.aspx?announcementID=3680>

Počty fyzických osôb – nepodnikateľov voči ktorým sa k 31. 12. 2021 viedla exekúcia

počet exekúcií	počet exekvovaných osôb
1	180 376
2	78 763
3	45 320
4 a viac	114 451

3. Negotium rescissibile a oprávnenia veriteľov v oddlžení

Právny inštitút odporovateľnosti právnych úkonov (*negotium rescissibile*) je vedľa ich ničotnosti (*non negotium*) a neplatnosti týchto úkonov (*negotium nullum*) predmetom viacerých civilných súdnych procesov vrátane konkurzných konaní už od schválenia zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní. Aplikácia odporovateľného práva sa v civilnom konaní v podmienkach Slovenskej republiky realizuje zväčša v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov teda hmotnoprávneho predpisu, ale v právnej praxi sa možno stretnúť aj s využitím odporovateľnosti na základe procesnoprávnej normy a to práve zákona o konkurze a reštrukturalizácii č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.⁸

Pred nadobudnutím účinnosti zákona č. 377/2016 Z. z., ktorý zásadne zmenil inštitút oddlžovacích konkurzov, právo podať žalobu o určenie neúčinnosti právneho úkonu úpadcu patrilo ako *aktívne legitimovanej osobe* správcovi podstaty v zmysle už zrušeného zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní, ale i správcovi podľa zákona č. 7/2005 Z. z. Týmto právom ale po 1. 1. 2017 nedisponujú správcovia v osobných bankrotoch napriek tomu, že práve desiatky tisíc oddlžení predstavujú takmer absolútnu väčšinu konkurzných konaní evidovaných aktuálne slovenskými konkurznými súdmi. Na druhej strane správcovia v klasických konkurzoch vedených v zmysle druhej časti zákona č. 7/2005 Z. z. majú právo podať žalobu o určenie neúčinnosti právneho úkonu úpadcu naďalej, obdobne ako i veritelia pre prípad nepodania takejto žaloby zo strany správcu napriek kvalifikovanému podnetu veriteľa. Nepriзнание oprávnenia podať odporovaciu žalobu správcom ustanoveným v konaní o oddlžení sa nedá považovať za progresívne a to s ohľadom na tieto skutočnosti:

I. v rámci oddlžovacích konkurzov je pre veriteľov úpadcu príznačná vysoká úroveň ich pasivity, viaceri z nich ani prihlášku do konkurzu u správcu nepodávajú a to pre očakávané nízke percento uspokojenia ich pohľadávok. I v prípade podania prihlášky do konkurzu nerealizujú veritelia v konkurzoch svoje oprávnenia proaktívne, nejavia prílišný záujem o účasť vo veriteľských orgánoch a rovnako sa nezúčastňujú schôdzí veriteľov. Predmetná pasivita veriteľov s príznačnou neochotou vykonávať vlastné šetrenia o bývalom aj aktuálnom majetku úpadcov znamená, že správca je výhradným subjektom oddlžení, ktorý v rámci takýchto šetrení dokáže po nadobudnutí relevantných informácií o odporovateľnom právnom úkone dlžníka podať i kvalifikovanú žalobu na príslušnom súde.

II. za diskriminačný možno považovať selektívny prístup k správcom realizujúcim svoje oprávnenia podľa jednotlivých ustanovení zákona č. 7/2005 Z. z. Keď správcovia v konkurzných konaniach vyhlásených podľa druhej časti tohto zákona môžu podávať odporovacie žaloby, nemal by existovať dôvod správcom pri oddlženiach povolených podľa štvrtej časti uvedeného zákona takéto oprávnenie nepriznať. Ak zákonodarca pri schválení novelizovaných ustanovení o oddlžení dôvodil neumožnenie podania žaloby o určenie

⁸ DOLNÝ, Jaroslav: *Odporovateľnosť právnych úkonov v konkurznom práve*, Bratislava : Nakladateľství C. H. Beck s. r. o., 2021, ISBN 978-80-8232-002-5, s. 4

neúčinnosti právneho úkonu úpadcu záujmom na urýchlennom prejednaní oddlžovacích konkurzov, nemôže tento záujem prevyšovať záujem veriteľov na uspokojení ich pohľadávok v čo najvyššej miere. Maximálne uspokojovanie prihlásených pohľadávok veriteľov je pritom nosnou mantrou konkurzov zdôraznenou aj axiómou kolektívneho uspokojovania týchto pohľadávok v zmysle princípu *pari passu*.⁹

III. *ex lege* sú všetci správcovia pri podaní žalôb o určenie neúčinnosti právneho úkonu dlžníka personálne oslobodení od súdnych poplatkov podľa ustanovení *zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov* na rozdiel od veriteľov, ktorých sa predmetná poplatková povinnosť zásadne týka. Zo zákona pritom bolo oslobodenie od súdnych poplatkov správcom ustanoveným v klasických konkurzoch vyhlásených súdmi podľa druhej časti zákona č. 7/2005 Z. z. priznané už od jeho účinnosti 1. januárom 2006 i z dôvodu nižšieho hospodárskeho zaťaženia konkurzných konaní poplatkami, čo zodpovedalo aj vyššie uvedenému princípu čo najvyššieho uspokojovania veriteľov (teda zásade všetkých zásad v rámci konkurzných procesov). Aktuálne účinná úprava pritom predstavuje zmenu v porovnaní s predchádzajúcim a už abrogovaným zákonom č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní, pri ktorom správca podstaty oslobodený od súdnych poplatkov zo zákona nebol. Popri poplatkovej povinnosti pri podaní žaloby tvoria pre veriteľov výdavky aj náklady v súvislosti s právnym zastúpením v predmetných súdnych konaniach, zatiaľ čo správca je odborne kvalifikovaná osoba, najčastejšie s právnickým vzdelaním druhého stupňa. S poukazom na absolvovanie správcovskej skúšky a pravidelného vzdelávania správcov je ich zastúpenie advokátmi pri konaniach o určenie neúčinnosti právneho úkonu dlžníka menej častejšie, ako u veriteľov.

Možno poznamenať vzhľadom na v predchádzajúcom odseku uvedené skutočnosti, že veritelia sú oprávnení podávať žaloby o určenie neúčinnosti právneho úkonu dlžníka nielen na základe zákona o konkurze a reštrukturalizácii, ale aj v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka, na ktorý zákon č. 7/2005 Z. z. výslovne odkazuje. Zákonodarcovi sa dá kvitovať priznanie práva podať odporovacie žaloby veriteľmi, ktorých pohľadávky sú v rámci konkurzov oslabené, pričom za takýchto sú označení:

- 1.) veritelia s premlčanými pohľadávkami
- 2.) veritelia s nevymáhateľnými pohľadávkami
- 3.) veritelia s nevykonateľnými pohľadávkami

Podľa § 166h, ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. sú oprávnení veritelia odporovať nielen právnym úkonom, ktorými úpadca predisponoval svoj majetok na tretie osoby, ale i úkonom tento majetok zaťažujúcim. Veritelia sa takto môžu domáhať odporovateľnosti tiarch zriadených dlžníkom na jeho majetkových hodnotách, hlavne vecných práv k cudzej veci ako napr. záložných práv či vecných bremien.

Z odporovateľných právnych úkonov patria v právnej praxi v súčasnosti k predmetom civilných konaní väčšinou zvýhodňujúce právne úkony.¹⁰ V rámci aplikácie týchto veriteľských oprávnení sa dá poukázať na výrok rozsudku Najvyššieho súdu Českej republiky z 30. augusta 2018 sp. zn. 29 ICdo 78/2016, podľa ktorého: „*podstatou zvýhodnenia je to, že dlžník veriteľovi poskytne ... vyššiu mieru uspokojenia jeho pohľadávky, než by sa mu nebyť tohto úkonu v konkurze dostalo.*“ Podľa početnejšej judikatúry Českej republiky k ukráteniu veriteľov nemôže dôjsť pri tzv. ekvivalentných právnych úkonoch, kedy za prevedené veci, práva, či majetkové hodnoty úpadca obdržal ich obvyklú cenu, príp. rovnocennú náhradu. Pod ekvivalentné právne úkony možno subsumovať i započítanie pohľadávok, čo vyplýva aj napr. z rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 25. novembra 2020 sp. zn.

⁹ DOLNÝ, Jaroslav: *Odporovateľnosť právnych úkonov v konkurze: komparácia amerického, nemeckého a slovenského právneho poriadku*, In: Justičná revue, roč. 69, č. 6-7, 2017, s. 883

¹⁰ DOLNÝ, Jaroslav: *Podmienky odporovateľnosti právnych úkonov v konkurze*, In: Justičná revue, roč. 71, č. 4, 2019, s. 397

3 Obdo 31/2020. K predpokladom odporovateľnosti je treba zaradiť aj úpadok dlžníka čiže objektívny stav vyjadrujúci jeho neschopnosť uhrádzať svoje peňažné záväzky podľa uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky zo 7. septembra 2010 sp. zn. I. ÚS 308/2010. V rámci rozoberania otázky likvidity dlžníkov na základe nálezu tohto súdu zo 16. decembra 2015 sp. zn. II. ÚS 273/2012 „*účtovná závierka nie je plnohodnotným výrazom reálnej likvidity spoločnosti, ale principiálne štruktúrovaným súborom údajov podávajúcich prehľad o účtovných prípadoch spoločnosti.*“ V civilných procesoch sú pertraktované i Právne úkony bez primeraného protiplnenia, podľa rozsudku Najvyššieho súdu Českej republiky z 8. februára 2012 sp. zn. 31 Cdo 3986/2009 za obvyklú cenu možno považovať predovšetkým trhovú cenu. V zmysle rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 21. marca 2013 sp. zn. 1 Obo 102/2010 je potrebné zisťovať primeranosť hodnoty prijatej dlžníkom so zreteľom na lokalitu a čas vykonania odporovateľného právneho úkonu. Za právne neúčinnú možno v súlade s uznesením toho istého súdu z 27. februára 2017 sp. zn. 5 Obdo 77/2016 považovať aj zmluvu o postúpení práv a povinností zo zmluvy o finančnom leasingu. V poradí ako tretie z odporovateľných právnych úkonov možno marginálne spomenúť Ukracujúce právne úkony, pri ktorých je potrebné mať splnené ako atribúty ukrátenie veriteľov, existenciu úmyslu dlžníka takto ich poškodiť a skutočnosť, že tento úmysel bol, alebo musel byť druhej strane známy. K uvedenej problematike bol publikovaný v susednej Českej republike rozsudok tamojšieho najvyššieho súdu z 29. februára 2016 sp. zn. 29 Cdo 307/2014, ktorý na jednej strane označil rozdiel 25 % medzi kúpnu a obvyklou cenou nehnuteľnosti za hraničné protiplnenie, ale na druhej strane neodôvodňujúce neúčinnosť odplatného prevodu nehnuteľností.

4. Proporcionalita práv veriteľov a dlžníkov v oddlžovacích konkurzoch

V rámci predkladanej problematiky, teda ochrany práv a veriteľov v režime osobných bankrotov, je vhodné poukázať aj na poslednej dobe často pertraktovaný princíp proporcionality.¹¹

Vyváženosť postavenia veriteľov a ich dlžníkov by mala byť základným motívom zákonodarcu pri prijímaní právnej úpravy týkajúcej sa aj oddlžovacích konkurzov. Prvým predmetom kritiky mnohých veriteľov sa stalo už znenie úvodného odseku 1. paragrafu zákona č. 7/2005 Z. z. upravujúceho režim oddlženia, keďže podľa § 166 platí, že: „*Každý platobne neschopný dlžník, ktorý je fyzickou osobou, je oprávnený domáhať sa oddlženia konkurzom alebo splátkovým kalendárom podľa tejto časti zákona a to bez ohľadu na to, či má záväzky z podnikateľskej činnosti.*“ Pomerne extenzívne prijaté „zbavenie dlhov“ státisícov dlžníkov charakterizuje právnu úpravu v Slovenskej republike bezpochyby ako prodlžnícku. Naopak proveriteľsky by *pro futuro* mohla vyznieť právna úprava s vyššími finančnými nárokmi na dlžníkov, keďže aktuálne sú povinní uhrádzať iba 13,89 eur/mesačne po dobu 36 mesiacov na splatenie sumy 500,- eur zaplatenej na účet príslušného konkurzného súdu Centrom právnej pomoci pri podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu, či schválenie splátkového kalendára. Obdobne by do budúca mohlo proveriteľskú, či aspoň vyváženejšiu právnu úpravu oddlženia na Slovensku charakterizovať spolupodieľanie sa dlžníkov na uspokojovaní veriteľov obdobne ako v susednej Českej republike, kde bolo oddlženie podmienené splatením 30 % záväzkov voči nezabezpečeným veriteľom v lehote 5 rokov. Možno uzavrieť, že vyváženie práv veriteľov a dlžníkov je s poukazom na zásadu právnej istoty dôležitým atribútom pri zachovávaní princípov právneho štátu. Na jednej strane sa dá akceptovať záujem zákonodarcu na vyriešení problémov takmer milióna občanov Slovenskej republiky, voči ktorým sa viedlo exekučné konanie, ale na druhej strane tisícky veriteľov boli

¹¹ ĎURICA, Milan: *Vyvažovanie záujmov veriteľov a dlžníkov pri pandemickej a nepandemickej ochrane dlžníkov*, In: Justičná revue, roč. 74, č. 1, 2022, s. 20

zbavení novelou zákona možnosti vymáhať svoje pohľadávky, tvoriace niekedy významnú časť ich majetku. Od 1. 3. 2017 totiž *en bloc* boli dlžníci v oddlžovacích konkurzoch zbavený väčšiny záväzkov, ktoré boli predmetom vymáhania v exekučných konaniach. Taxatívnym výpočtom v zmysle § 166c, ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii sa za oddlžením nedotknuté pohľadávky považuje len osem dlžníckych záväzkov, z ktorých sa v právnej praxi vyskytujú najviac nasledovné:

1. záväzky na výživnom voči deťom
2. záväzky zo zodpovednosti za škodu spôsobenú úmyselne alebo škodu na zdraví
3. pracovnoprávne záväzky dlžníkov, ktorí boli samostatne zárobkovo činnými osobami, voči svojim zamestnancom
4. peňažné tresty uložené dlžníkom v trestnom konaní
5. nepeňažné záväzky

Za endemicky proveriteľskú časť novely právnej úpravy oddlženia ako pozitívum aktuálne platného zákona o konkurze a reštrukturalizácii možno označiť ustanovenie § 167l, ods. 4, v zmysle ktorého správca písomne upovedomuje o vyhlásení konkurzu každého veriteľa - fyzickú osobu uvedenú v zozname veriteľov. Ako progresívny sa dá uvedený odsek § 167l označiť i v porovnaní s úpravou postavením veriteľov – fyzických osôb v klasických konkurzoch vyhlasovaných podľa druhej časti zákona o konkurze a reštrukturalizácii, ktorým správca vyhlásenie konkurzu neoznamuje a o práve prihlásiť sa do konkurzu u správcu sa títo dozvedia zväčša iba zo zverejnenia v Obchodnom vestníku. Je ťažko akceptovateľné, aby tisícky veriteľov, ktorí sú najmä fyzickými osobami – nepodnikateľmi, pravidelne lustrovali publikácie o vyhlásení konkurzov na majetok ich dlžníkov v Obchodnom vestníku, preto ich oboznamovanie s osobnými bankrotmi týchto dlžníkov zo strany správcov je bezpochyby právne významné. Opozitný názor by znamenal, že mnohí z veriteľov by sa o vyhlásení konkurzov na majetok ich dlžníkov ani nedozvedeli, čo by uspokojenie ich zväčša nezabezpečených pohľadávok značne oslabilo.

Právne úpravy insolvenčných v Európskej únii sa rozdeľujú na tie, ktoré majú charakter skôr prodlžnícky, alebo viac proveriteľský. Zo znenia rozsiahlej novely oddlžovacích konkurzov z roku 2016 je zrejmé, že je prodlžnícka (obdobne ako veľká novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii uverejnená v Zbierke zákonov pod č. 348/2011 Z. z.), čo súvisí aj s prevratným doplnením zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti publikovaným pod č. 2/2017 Z. z. V rámci procesu schvaľovania veľkej zmeny oddlženia v roku 2016 zákonodarca presadil vytvorenie hrubej čiary za minulosťou státisícim obyvateľov Slovenskej republiky, pričom viacerí z nich boli zaťažení až desiatkami úverov, pôžičiek a exekúcií. Predmetnú novelu zákona o konkurze a reštrukturalizácii vypracovalo Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky so súhlasom Konfederácie odborových zväzov SR, Združenia miest a obcí Slovenska i Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky. Negatívne stanovisko so zmenami oddlženia prezentovali Republiková únia zamestnávateľov Slovenskej republiky i Americká obchodná komora v Slovenskej republike, ktorá mala k návrhu zákona 46 pripomienok, a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dokonca až 109. Zákon č. 377/2016 Z. z. priblížil režim oddlženia na Slovensku jeho právnym úpravám v zahraničí, ktoré regulujú bankrot fyzických osôb nasledovne:

a) reštrukturalizáciou záväzkov dlžníka podľa splátkového kalendára v prípade ak disponuje vyšším príjmom, resp. dostatočným majetkom zaťaženým zabezpečovacím právom veriteľov

b) likvidáciou majetkovej podstaty dlžníka a jeho rýchlym oddlžením, ak má príjmy príliš nízke, čo sa v Slovenskej republike stalo objektom kritických pripomienok najmä pre speňaženie celého majetku úpadcu a následné skúšobné obdobie 3 rokov, počas ktorého

dlžník nemal zabezpečené ani minimálne životné podmienky spočívajúce napríklad v bývaní alebo vlastníctve pracovných nástrojov

Inšpirácia zákonodarcu zahraničnými právnymi normami je zrejmá zo znenia zákonných úprav bankrotového práva Spojených štátov amerických a Nemeckej spolkovej republiky.¹² S poukazom na už spomínanú vyváženosť oprávnení veriteľov a dlžníkov by regulácia reorganizácie, či zrušenia záväzkov dlžníkov by im na jednej strane mala poskytovať ochranu pred enormnými zásahmi veriteľov pri ich vymáhaní, no na druhej strane by mali byť motivovaní k čo najvyššiemu uspokojeniu svojich splatných dlhov.

Literatúra

1. DOLNÝ, Jaroslav: *Odporovateľnosť právnych úkonov v konkurze: komparácia amerického, nemeckého a slovenského právneho poriadku*, In: Justičná revue, roč. 69, č. 6-7, 2017, ISSN 1335-6461
2. DOLNÝ, Jaroslav: *Odporovateľnosť právnych úkonov v konkurznom práve*, Bratislava : Nakladateľství C. H. Beck s. r. o., 2021, ISBN 978-80-8232-002-5
3. DOLNÝ, Jaroslav: *Podmienky odporovateľnosti právnych úkonov v konkurze*, In: Justičná revue, roč. 71, č. 4, 2019, ISSN 1335-6461
4. ĎURICA, Milan: *Vyvažovanie záujmov veriteľov a dlžníkov pri pandemickej a nepandemickej ochrane dlžníkov*, In: Justičná revue, roč. 74, č. 1, 2022, ISSN 1335-6461
5. ĎURICA, Milan: *Zákon o konkurze a reštrukturalizácii, komentár. 4. vydanie*, Bratislava: Nakladateľství C. H. Beck, s. r. o., 2021, ISBN 978-80-7400-846-7
6. KOVAČECHOVÁ, Eva: *Povinné zastúpenie dlžníkov v konaní o oddlžení Centrom právnej pomoci – pohľad z právnej praxe*, In: Justičná revue, roč. 71, č. 2, 2019, ISSN 1335-6461
7. *Novelizovaný zákon o konkurze a reštrukturalizácii s aktualizovanou dôvodovou správou v úplnom znení*, Ružomberok : M. Mračko-EPOS, 2022
8. POLÁČKOVÁ, Martina., GALOVÁ, Ivana: *Osobný bankrot – oddlžení fyzickej osoby*. In Zo súdnej praxe, roč. 22, č. 5, 2017, ISSN 1335-177X
9. SERFŐZÓ, Martin: *Vplyv právnej úpravy oddlżenia na exekučné konania podľa slovenského právneho poriadku*. In: Košické dni súkromného práva II. Recenzovaný zborník vedeckých prác. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Právnická fakulta, 2018, ISBN 978-80-8129-088-6
10. SOJKA, Pavol: *Oddlžení podľa nových pravidiel*, In Justičná revue, roč. 69, č. 5, 2017, ISSN 1335-6461
11. *Osobný bankrot už pomohol tisíckam ľudí*, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1. 3. 2022, in <https://www.justice.gov.sk/Stranky/aktualitadetail.aspx?announcementID=3680>
12. *Počet osobných bankrotov klesá*, in Pravda z 27. 4. 2021, Bratislava: Perex a. s., s. 12
13. *Problémy s exekúciami má vyše 400-tisíc ľudí*, in Pravda z 5. 1. 2022, Bratislava: Perex a. s., s. 11
14. *Vlani zbankrotovalo 8 641 Slovákov*, in Pravda z 12. 1. 2022, Bratislava: Perex a. s., s. 9
15. <https://www.crif.sk/>

¹² SOJKA, Pavol: *Oddlžení podľa nových pravidiel*, In Justičná revue, roč. 69, č. 5, 2017, s. 669